

**MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA YUK KO'TARISH VOSITALARINI
MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH.**

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403214>

***Annotatsiya.** Maqolada ishlab chiqarish jaroyonida yuk ko‘tarish vositalarini mustahkamlikka hisoblash mavzusi o‘rganilgan bo‘lib, muallifning nazariy, umumlashtiruvchi fikrlari orqali mavzuda sohoga oid ilmiy fikrlar keltirilgan. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.*

***Kalit so‘zlar va iboralar:** “tirgak, fiksator, bog‘lovchi, traversa, yuk kutarish, yuk tushurish, xavfsiz mehnat jaroyoni”.*

**CALCULATION OF DURABILITY OF LOAD LIFT EQUIPMENT IN LABOR
PROTECTION.**

***Abstract.** The article examines the topic of calculating the strength of lifting equipment in the production process, and the author's theoretical and generalizing thoughts on the subject provide scientific opinions related to the field. The article is intended for the requirements of labor protection and technical safety directions, labor protection and safety specialists, and general readers.*

***Key words and phrases:** "bolt, fixator, connector, traverse, loading, unloading, safe work process".*

**РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОХРАНЕ
ТРУДА.**

***Аннотация.** В статье исследована тема расчета прочности грузоподъемного оборудования в производственном процессе, а теоретические и обобщающие мысли автора по данному вопросу приведены в научных заключениях, связанных с данной областью. Статья предназначена для требований направлений охраны труда и*

технической безопасности, специалистов по охране труда и технике безопасности, а также широкого круга читателей.

Ключевые слова и фразы: «болт, фиксатор, соединитель, траверса, погрузка, разгрузка, безопасный процесс работы»

KIRISH.

Umumiy tushunchalar va talablar. Yuk ko'tarish vositalari **bajaradigan vazifalari** bo'yicha quyidagi sinflarga bo'linadi: **ushlab turuvchi**- qiya tirgak, tortqi, tirgovich; **chegaralovchi**- tayanch, fiksator; **universal**- bog'lovchi, konduktorlardan iborat. **O'rnatilayotgan elementlar soniga qarab:** bitta moslama orqali - bittalik, guruh holda; **konstruksiyaviy yechim bo'yicha**- chiziqli, tekis, fazoviy.

Montaj qilish vositalari GOST 12.2.012-75 talablariga va har bir aniq uskunaning texnik shartlariga javob berishi kerak.

Montaj qilish vositalari quyidagi talablarni qanoatlantirishi kerak: bino va inshootlar konstruksiyalarini va elementlarini o'rnatish va ajratib olish operatsiyalarini tez va erkin bajarilishini ta'minlashi; bino va inshootlar konstruksiyalari va elementlarining ularni doimiy berkitib mahkamlanishga qadar turg'unligini loyihaga mos holda ta'minlashi; tugunlari va detallarining ta'mirlanishga yaroqliligi va ularni boshqa qismlarga almashtirilishiga mos kelishi.

Moslamalarning chegaralovchi va sozlovchi qurilmalari konstruksiyalarni loyiha o'rniga aniq to'g'rilay olishi, ularning massasi, qo'l kuchi bilan o'rnatilayotganda: qiya tirgaklar, tortqilar va bog'lovchilarning uzunligi 3 m gacha bo'lganda- 18 kg; uzunligi 6 m gacha bo'lganda- 35 kg; tirgovichlarniki- 5 kg; qisqichlarniki- 7 kg; konduktorlarniki- 50 kg dan oshmasligi kerak.

Montaj qilish vositalar ko'taruvchi elementlari quyidagi yuklar muvofiqligiga hisoblanishi kerak: binolarni o'rnatiladigan konstruksiyaning va o'zining xususiy massasidan tushadigan yuklanishlarga ishonchlik koeffitsienti- 1,1 ni ko'paytirish bilan; o'rnatilgan konstruksiyani loyiha o'rniga moslash paytida moslovchi vintlardan, domkratlardan tushadigan yuklarga ishonchlik koeffitsienti – 1,2 ni ko'paytirish orqali; shamol ta'siridan hosil bo'ladigan yuklanishlarga esa, QMQ ning yuklanishlar va ta'sirlar qoidalariga ko'ra.

Montaj ishlari va ko'tarish-tushirish ishlarida xavfsizlikni ta'minlashda qurilish konstruksiyalarini ko'tarish-tushirish, loyiha sathiga o'rnatish, ularni loyiha nuqtasiga sozlash (to'g'rilash) va muvaqqat mahkamlash moslamalari, vositalari va uskunalarini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Qurilish konstruksiyalarini oldindan ishlab chiqilgan sxemalarda ildiriladi.

Konstruksiyalarni ildirish uchun inventar stroplar, qamrovlar yoki maxsus transversalardan foydalaniladi.

Yuklarni ildirish – ortish-tushirish ishlarini bajarishda juda muhim va masuliyatli ishlardan biri hisoblanadi. Stroplarning konstruksiyasi ishlarni xavsizligini va qulayligini ta'minlashi, hamda yuklarni tez ildirish va uni ajratib olish imkonini yaratishi kerak. Ortish-tushirish stroplarni ko'p hollarda po'lat arqonlardan yasaydilar. Stroplarning tarmoqlari sonini ko'tarilishi lozim bo'lgan yukning miqoriga va arqon diametriga bog'liq holda tanlanadi. Odatda stropning tarmoqlari diametrini kattalashishi hisobidan unimng sonini kam bo'lishiga harakat qilinadi.

Stroplarning hisobi. Egiluvchan stropning tarmog'i ko'ndalang kesimini tanlash uchun, bitta tarmoqqa tushuvchi cho'zuvchi yuk miqdori aniqlanadi (1-rasm):

$$S = P / (\cos \alpha \cdot n) ,$$

bunda,

P – ko'tariladigan yukning massasi, N ,

α – stropning tarmog'idan tik o'qqacha bo'lgan burchak kattaligi, grad;

n – stropdagi tarmoqlarning umumiy soni.

Stropning tarmog'ini uzuvchi kuch kattaligini topamiz:

$$S_r = S \cdot k_z ,$$

bunda k_z – strop uchun zahiraviy mustahkamlik koeffitsienti.

Topilgan uzuvchi kuch bo'yicha arqon tanlanadi va uning texnik ma'lumotlari (uzuvchi kuchi, uzishga vaqtinchalik qarshiligi va diametri) aniqlanadi.

Ortish-tushirish ishlarida turli xil konstruksiyadagi stroplar qo'llaniladi, ular TK 6×37, TK6×61 namunadagi yumshoq po'lat arqonlarni simlarning chegaraviy mustahkamligi quyidagiga 1700 ... 1900 N/mm² (17 ... 19 kPa) teng bo'ladi.

Shuni yodda tutish kerakki, hatto juda puxta tayyorlangan strop ham ko'tariladigan yukka noto'g'ri ildirilganida halokatga oib keladi. Ildirish usuli va stropning konstruksiyasi montaj qilinuvchi elementning gabarit o'lchamlariga, uning massasiga, yuk ko'tarish jihozi (mashinasi) ning ko'rsatkichlariga, elementni ko'tarish va o'rnatish paytidagi sharoitiga bog'liq bo'ladi.

Po'lat va temirbeton konstruksiyalarini montaj qilishda yarim avtomat qamrovdan keng foydalaniladi. Bunday qamrovni konstruksiya ilgagidan ajratish montaj qilish o'rniga ko'tarilmasdan ham amlga oshiriladi.

Odatda montaj ishlarida ikki va to'rt tarmoqli stroplardan keng foydalaniladi, shuningdek maxsus qattiq stroplardan- transversalar va qamrovlardan ham foydalaniladi.

Traversalardan keng gabaritli va uzun o'lchamli konstruksiyalarni montaj qilishda ishlatiladi va ularni o'rnatishda bir nechta nuqtadan ildirishga to'g'ri kelganda traversalar qo'l keladi (2-rasm).

Qurilishda asosan ikki xil namunadagi traversalardan foydalaniladi- egilishga va siqilishga ishlovchi traversalar. Birinchilari katta massaga ega bo'ladi, lekin uncha baland bo'lmaydi. Ikkinchilari ancha yengil konstruksiyadan iborat bo'lib, ammo ularni kran bilan ancha baland nuqtadan ildirib ko'tarishga to'g'ri keladi.

Traversalarning hisobi. Egilishga ishlovchi traversaning maksimal eguvchi momenti quyidagicha topiladi:

$$M = P \cdot l \cdot k / 2 ,$$

Bunda R – ko'tariladigan yukning massasi, N ; l – traversaning uzunligi, m ; k - yukning dinamiklik koeffitsienti, $k = 1, 2$.

Maksimal qarshilik momenti:

$$W = M / [\sigma] ,$$

bunda $[\sigma]$ - egilishdagi yo'l qo'yiladigan kuchlanish miqdori.

2-rasm.Traversaning hisobiy sxemasi:

a- egilishga ishlovchi; b- siqilishga ishlovchi.

Yuk ko'taruvchi mexanizmning ilgagiga taversani bog'lovchi aqonlardagi kuchlar quyidagicha topiladi:

$$S = P / \cos \alpha ,$$

bunda α – arqonning tik chiziqqa nisbatan og'ish burchagi, grad.

Topilgan kuch bo'yicha traversaning arqonini tanlaydilar.

Bita blokli traversalardagi to'sinlarining siquvchi kuchi

$$N_1 = P \operatorname{tg} \alpha / 2 \quad .$$

To'sinning ustvorligini quyidagi formuladan tekshiradi

$$\sigma = N_1 / F \cdot \varphi \leq [\sigma] \quad ,$$

F – to'sinning ko'ndalang kesimi maydoni, φ - bo'ylama egilish koeffitsienti.

Agar yukni turli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan arqonlarda ko'tariladigan traversalar qo'llanilsa, ko'tariladigan yukni ildirishga mo'ljallangan maxsus - har xil yelkali traversa ishlatiladi (3-rasm).

2-rasm. Traversalar:

a- yukni to'rtta nuqtasidan ildiriladigan; *b*- xar xil yelkali; *v* – katta gabaritli yuklarni ildirishga mo'ljallangan; 1- balans qiluvchi to'sin; 2- yuk ko'tarish mexanizmining sirg'asi; 3- rolik; 4, 5 – vintlar; 6 –stroplar.

Traversadagi ildirish nuqtalarining o'rni yuk ko'tarish kranlarining qobiliyatiga ko'ra to'sin yelkalarining o'zaro nisbatiga qarab belglanadi. Katta gabaritli yuklarni montaj qilishda 2-rasmdagi *b* va *v* traversalaridan foydalaniladi.

Ko'tarish-tushirish vositalarining hisobiga misollar.

1-misol. Diametri $D = 19,1$ mm bo'lgan po'lat o'rimli arqonning chegaraviy kuch miqdorini aniqlang.

Yechish.

1. [2] manbaning 6.17-jadvalidan ushbu arqonni uzuvchi kuchi $R = 17,5$ kN.

2. Arqonga ta'sir etuvchi chegaraviy kuchning miqdori $S = R / K = 17,5 : 8 = 2,19$ kN, Bunda K – mustahkamlikning zahira koeffitsienti; o'rab bog'lovchi arqonlar uchun $K = 8$.

2-misol. Po'lat o'rma arqonning diametrini, yo'l qo'yiladigan chegaraviy kuch $S = 3,2$ kN bo'lganda hisoblang.

Yechish.

1. Berilgan arqonning uzuvchi kuchi miqdorini topamiz

$$R = S \cdot K = 3,2 \cdot 8 = 25,6 \text{ kN.}$$

2. Yuqoridagi manbadan (6.17-jadval) arqon diametrini tanlaymiz. Ushbu holatda $d = 23,9$ mm, arqonning uzuvchi kuchi $26,81$ kN $>$ $25,6$ kN.

3-misol. Massasi $R = 74$ kN bo'lgan kran osti to'sinini ko'tarishga mo'ljallangan ikki tarmoqli stropning arqonlari orasidagi burchagi 60^0 bo'lsa, arqonni hisoblang. Stropning hisobiy sxemasi 2b – rasmdagiga mos keladi.

1. Stropning bitta tarmog'ida paydo bo'luvchi kuchni topamiz,

$$P = P_{p,g} / [m \cdot \cos \alpha \cdot K_H] = 74 / [2 \cdot 0,87 \cdot 1] = 42,5 \text{ kN.}$$

Bunda $P_{p,g}$ – ko'tariladigan yukning massasi, 74 kN;

m - stropning tarmoqlari soni 2;

α – bitta tarmoqning tik chiziqqa og'ish burchagi, $60^0 / 2 = 30^0$;

K_n – stropning qarmog'iga tushgan yuklanishni o'zgarishini hisobga oluvchi koeffitsient. Agar $m \geq 4$ bo'lsa, $K_n = 0,75$ va agar $m < 4$ bo'lsa, $K_n = 1$.

2. Strop tarmog'ining uzuvchi kuchi miqdorini topamiz

$$R = R_s \cdot K = 42,5 \cdot 6 = 255,0 \text{ kN.}$$

Bunda K – mustahkamlikning zahira koeffitsienti, [2] manbaning 6.19-jadvalidan olinadi. Bizning hol uchun $K = 6$.

3. [2] manbaning 6.18-jadvalidan topilgan uzuvchi kuchga ko'ra po'lat arqonni tanlaymiz, bunga TLK – 0 namunasidagi arqon mos keladi va uning ko'rsatkichlarini ko'chirib yozamiz:

Arqonning konstruksiyasi 6x37;

Uzuvchi kuchi 267,5;

Cho'zilishga mustahkamlik chegarasi 1,6;

Arqon diametri 23 mm.

Xulosa.

Umumiy tushunchalar va talablar. Yuk ko'tarish vositalari bajaradigan vazifalari bo'yicha quyidagi sinflarga bo'linadi: ushlab turuvchi- qiya tirgak, tortqi, tirgovich; chegaralovchi- tayanch, fiksator; universal- bog'lovchi, konduktorlardan iborat. O'rnatilayotgan elementlar soniga qarab: bitta moslama orqali - bittalik, guruh holda; konstruksiyaviy yechim bo'yicha- chiziqli, tekis, fazoviy.

Montaj qilish vositalari GOST 12.2.012-75 talablariga va har bir aniq uskunaning texnik shartlariga javob berishi kerak.

Montaj qilish vositalari quyidagi talablarni qanoatlantirishi kerak: bino va inshootlar konstruksiyalarini va elementlarini o'rnatish va ajratib olish operatsiyalarini tez va erkin bajarilishini ta'minlashi; bino va inshootlar konstruksiyalari va elementlarining ularni doimiy berkitib mahkamlanguniga qadar turg'unligini loyihaga mos holda ta'minlashi; tugunlari va detallarining ta'mirlanishga yaroqliligi va ularni boshqa qismlarga almashtirilishiga mos kelishi.

Moslamalarning chegaralovchi va sozlovchi qurilmalari konstruksiyalarni loyiha o'rniga aniq to'g'rilay olishi, ularning massasi, qo'l kuchi bilan o'rnatilayotganda: qiya tirgaklar, tortqilar va bog'lovchilarning uzunligi 3 m gacha bo'lganda- 18 kg; uzunligi 6 m gacha bo'lganda- 35 kg; tirgovichlarniki- 5 kg; qisqichlarniki- 7 kg; konduktorlarniki- 50 kg dan oshmasligi kerak.

Montaj qilish vositalari ko'taruvchi elementlari quyidagi yuklar muvofiqligiga hisoblanishi kerak: binolarni o'rnatiladigan konstruksiyaning va o'zining xususiy massasidan tushadigan yuklanishlarga ishonchlilik koeffitsienti- 1,1 ni ko'paytirish bilan; o'rnatilgan konstruksiyani loyiha o'rniga moslash paytida moslovchi vintlardan, domkratlardan tushadigan yuklarga ishonchlilik koeffitsienti – 1,2 ni ko'paytirish orqali; shamol ta'siridan hosil bo'ladigan yuklanishlarga esa, QMQ ning yuklanishlar va ta'sirlar qoidalariga ko'ra.

Montaj ishlari va ko'tarish-tushirish ishlarida xavfsizlikni ta'minlashda qurilish konstruksiyalarini ko'tarish-tushirish, loyiha sathiga o'rnatish, ularni loyiha nuqtasiga sozlash (to'g'rilash) va muvaqqat mahkamlash moslamalari, vositalari va uskunalarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Qurilish konstruksiyalarini oldindan ishlab chiqilgan sxemalarda ildiriladi. Konstruksiyalarni ildirish uchun inventar stroplar, qamrovlar yoki maxsus transversalardan foydalaniladi.

Yuklarni ildirish – ortish-tushirish ishlarini bajarishda juda muhim va masuliyatli ishlardan biri hisoblanadi. Stroplarning konstruksiyasi ishlarni xavsizligini va qulayligini ta'minlashi,

hamda yuklarni tez ildirish va uni ajratib olish imkonini yaratishi kerak. Ortish-tushirish stropini ko'p hollarda po'lat arqonlardan yasaydilar. Stropning tarmoqlari sonini ko'tarishi lozim bo'lgan yukning miqoriga va arqon diametriga bog'liq holda tanlanadi. Odatda stropning tarmoqlari diametrini kattalashishi hisobidan unimng sonini kam bo'lishiga harakat qilinadi.

Stropning hisobi. Egiluvchan stropning tarmog'i ko'ndalang kesimini tanlash uchun, bitta tarmoqqa tushuvchi cho'zuvchi yuk miqdori aniqlanadi (1-rasm):

$$S = P / (\cos \alpha \cdot n),$$

bunda,

P – ko'tariladigan yukning massasi, N,

α – stropning tarmog'idan tik o'qqacha bo'lgan burchak kattaligi, grad;

n – stropdagi tarmoqlarning umumiy soni.

Stropning tarmog'ini uzuvchi kuch kattaligini topamiz:

$$S_r = S \cdot k_z,$$

bunda k_z – strop uchun zahiraviy mustahkamlik koeffitsienti.

Topilgan uzuvchi kuch bo'yicha arqon tanlanadi va uning texnik ma'lumotlari (uzuvchi kuchi, uzishga vaqtinchalik qarshiligi va diametri) aniqlanadi.

Ortish-tushirish ishlarida turli xil konstruksiyadagi stropalar qo'llaniladi, ular TK 6×37, TK6×61 namunadagi yumshoq po'lat arqonlarni simlarning chegaraviy mustahkamligi quyidagiga 1700 ... 1900 N/mm² (17 ... 19 kPa) teng bo'ladi.

Shuni yodda tutish kerakki, hatto juda puxta tayyorlangan strop ham ko'tariladigan yukka noto'g'ri ildirilganida halokatga oib keladi. Ildirish usuli va stropning konstruksiyasi montaj qilinuvchi elementning gabarit o'lchamlariga, uning massasiga, yuk ko'tarish jihozi (mashinasi) ning ko'rsatkichlariga, elementni ko'tarish va o'rnatish paytidagi sharoitiga bog'liq bo'ladi.

Po'lat va temirbeton konstruksiyalarini montaj qilishda yarim avtomat qamrovdan keng foydalaniladi. Bunday qamrovni konstruksiya ilgagidan ajratish montaj qilish o'rniga ko'tarilmasdan ham amlga oshiriladi.

Odatda montaj ishlarida ikki va to'rt tarmoqli stroplardan keng foydalaniladi, shuningdek maxsus qattiq stroplardan- traversalar va qamrovlardan ham foydalaniladi.

Traversalardan keng gabaritli va uzun o'lchamli konstruksiyalarni montaj qilishda ishlatiladi va ularni o'rnatishda bir nechta nuqtadan ildirishga to'g'ri kelganda traversalar qo'l keladi (2-rasm).

Qurilishda asosan ikki xil namunadagi traversalardan foydalaniladi- egilishga va siqilishga ishlovchi traversalar. Birinchilari katta massaga ega bo'ladi, lekin uncha baland bo'lmaydi.

Ikkinchilari ancha yengil konstruksiyadan iborat bo'lib, ammo ularni kran bilan ancha baland nuqtadan ildirib ko'tarishga to'g'ri keladi.

Traversalarning hisobi. Egilishga ishlovchi traversaning maksimal eguvchi momenti quyidagicha topiladi:

$$M = P \cdot l \cdot k / 2 ,$$

Bunda R – ko'tariladigan yukning massasi, N ; l – traversaning uzunligi, m ; k - yukning dinamiklik koeffitsienti, $k = 1, 2$.

Maksimal qarshilik momenti:

$$W = M / [\sigma] ,$$

bunda $[\sigma]$ - egilishdagi yo'l qo'yiladigan kuchlanish miqdori.

REFERENCES

1. Dustkabilovich R. O. et al. Modern lectures and methods of organizing problematic lectures //Проблемы науки. – 2020. – №. 2 (50). – С. 46-49.
2. Хужакулов А. Х. Значение инновационных технологий в организации самостоятельной работы студентов в системе высшего образования //Вестник науки. – 2023. – Т. 2. – №. 4 (61). – С. 113-117.
3. Рахимов О. Д. и др. Неиспользуемые возможности: дистанционного образования в Узбекистане //Научный журнал. – 2021. – №. 3 (58). – С. 72-75.
4. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
5. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
6. Rashidov N. S. et al. Stepped plow with cutting disc for tillage of sloping fields //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1076. – №. 1. – С. 012023.
7. Хужакулов А. Х. У. Использование серы в сельском хозяйстве Узбекистана и обучение требованиям безопасности //Проблемы науки. – 2021. – №. 6 (65). – С. 96-102.
8. Berdimuratov P. et al. Seeder of exact seeding of seeds of cotton on the crest with drip irrigation //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04044.

9. Норбаев Э. К., Хужакулов А. Х. У. Доля затрат на эксплуатацию техники для подготовки кормов //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 4. – С. 21-24.
10. Muradov S., Xujaqulov A., Eshmuxamedov L. ORGANIZING TRAINING ON THE CAUSES OF EMERGENCY SITUATIONS, CHARACTERISTICS AND ACTION AT THE FOCUS OF INJURY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 247-264.
11. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE CONTAGIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 52-89.
12. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 159-180.
13. Xakim o'g'li X. A. MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILGAN TALABLAR //PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 60-63.
14. Muradov S. et al. NATURAL EMERGENCIES, INFECTIOUS DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 416-441.
15. Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 401-415.
16. Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 350-365.
17. Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 386-400.
18. Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 335-349.
19. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 366-385.
20. Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 257-280.

21. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 281-318.
22. XUJAQULOV A. QISHLOQ XO 'JALIGI SOHASIDA BO 'LAJAK MUTAXASSISLARNI KASB TANLASH VA KASBIY SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 230-233.
23. Xujaqulov A. IXTISOSLIK FANLARINI O 'QITISHDA TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLAR //Interpretation and researches. – 2024.
24. Xakim o'g'li X. A. SANOAT KORXONALARIDAN CHIQUYOTGAN ZARARLI GAZLARNING SANOAT RAYONLARIDA YASHOVCHI AHOLINING SALOMATLIGIGA TA'SIRI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – T. 3. – №. 36. – C. 28-31.
25. Xakim o'g'li X. A. UMUMKASBIY FANLARNI O 'QITISH ORQALI TALABALAR TOMONIDAN SHAKLLANADIGAN TADQIQOTCHILIK QOBILİYATLARI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 3. – №. 35. – C. 321-326.
26. Khujaqulov A. K. ANALYSIS OF RADIOACTIVE DAMAGE TO SURFACES AND INDIVIDUALS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 18. – C. 145-149.
27. Шоназаров Ж. У., Хужакулов А. Х. ТВОРЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ //Вестник науки. – 2020. – Т. 1. – №. 12. – С. 55-60.
28. Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205-234.
29. Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.

30. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
31. Bahodir O'ktam o'g K. et al. ELEMENTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AT THE "UZBEKISTAN GTL" PLANT //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 11.
32. Bahodir O'ktam o'g K. et al. ELEMENTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AT THE "UZBEKISTAN GTL" PLANT //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 11.
33. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE CONTAGIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 52-89.
34. Shodmonov G. D. et al. MEHNAT MUHOFAZASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA BOSHQA FANLAR BILAN O 'ZARO BOG 'LIQLIGI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 149-153.
35. Eshmuxamedov L. M. et al. LABOR PROTECTION IMPROVE WORKING CONDITIONS, INCREASE EMPLOYEES' PRODUCTIVITY, IMPLEMENTATION OF REST REGIME //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1161-1166.
36. Karimov B. MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI" TA'LIM YO 'NALISHINING FAOLIYAT OB'EKTLARI VA ISH SOHALARI TO 'G 'RISIDA TUSHUNCHA //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 487-489.
37. Karimov B., qizi Nishonova S. C. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16 SPECIAL. – C. 482-486.
38. Dustkabilovich R. O., Ugli K. B. U. The Significance of Digital Technology and Artificial Intelligence In Studying Security Issues In The Process Of Higher Education //Raqqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 280-286.

39. Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 325-332.
40. Хидирова Д. З. МУТАХАССИСНИНГ КРЕАТИВЛИГИ ВА КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ //YOSHLARDA KITOVXONLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING O'RNI VA DOLZARBLIGI. – С. 418.
41. Rakhimov O. et al. Results of the study of rotary feed pump with separator and screw feeder //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 95. – С. 01023.
42. Zayniddinovna X. D. TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASASALARIDA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARNING LOYIHALASH KOMPETENTLILIGINI OSHIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 38. – №. 5. – С. 136-143.
43. Xidirova D. Z. TALABALARNING LOYIHALASH KOMPETENTLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATSION YONDASHUV //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 357-367.
44. Zayniddinovna X. D., Sunnatillayevna P. S., Oybekovna X. G. AUDITORIYA VA AUDITORIYADAN TASHQARIDA O 'QUV MASHG 'ULOTLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYA VA METODLAR ASOSIDA LOYIHALASHTIRISH //PEDAGOG. – 2024. – Т. 7. – №. 3. – С. 222-229.
45. Zayniddinovna X. D., Oybekovna X. G. BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA MAVJUD BO'LISHI ZARUR BO'LGAN LOYIHALASH KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH //Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 261-272.
46. Рахимов З. Т., Хидирова Д. З. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ//ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ–ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2020. 58-61.
47. Xidirova D. Z. O 'QUV MASHG 'ULOTLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYA VA METODLAR ASOSIDA LOYIHALASHTIRISH //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 4-14.
48. РАХИМОВ З. Т. ХИДИРОВА ДИЛДОРА ЗАЙНИДДИНОВНА. – СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ//ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 2019. 14-17.
49. Рахимов З. Т., Хидирова Д. З. ПРОБЛЕМЫ НАУКИ//ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ–ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2020. 58-61.
50. Хидирова Д. З. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШГА ЎРГАТИШ //V Международной научно-практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ XXI века». -2019.
51. INTEGRATION T. L. K. S. R. YONDASHUV //DZ Xidirova. Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 357-367.
52. Zayniddinova X. D. TA' LIM JARAYONINI TEXNOLOGIK LOYIHALASHTIRISH //YUKSAK BILIMLI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANGAN AVLODNI TARBIYALASH–MAMLAKATNI BARQAROR TARAQQIY ETTIRISH VA MODERNIZATSIYA QILISHNING ENG MUHIM SHARTI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI (27 mart, 2020 y.).
53. Хидирова Д. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ //ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. – 2020. – Т. 31.
54. Хидирова Д. З. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини шакллантириш //ТА'ЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. – 2020.
55. Хидирова Д. З. ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ТАЪЛИМ ИННОВАЦИЯСИ СИФАТИДА //САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР" РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ. – 2020. – С. 40-43.
56. ZAYNIDDINOVA X. D. THE NEED FOR THE USE OF DISTANCE LEARNING AND E-LEARNING LITERATURE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT CREATIVITY //ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ. – 2021.
57. XIDIROVA D. Z. МАКТАВ ВА НАҲОТ //Во 'lajak o 'qituvchilarnihg ta'lim jarayonini loyihalash madaniyatini shakllantirishga doir kompetensiyalarini rivojlantirish. – 2022. – Т. 37. – №. 5. – С. 169.
58. РАХИМОВ З. Т. ХИДИРОВА ДИЛДОРА ЗАЙНИДДИНОВА. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ //ПЕДАГОГИКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. – 2019. – С. 14-17.
59. Зайниддиновна Х. Д. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШГА ЎРГАТИШ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ XXI века. – 2019. – Т. 138. – С. 378.
60. Zayniddinovna X. D. TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING LOYIHALASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
61. Рахимов З. Т. Хидирова Дилдора Зайниддиновна. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ //ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ–ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – С. 58-61.
62. Хидирова Д. З. ПЕДАГОГИК ЖАРАЁННИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ТАЪЛИМ ИННОВАЦИЯСИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 5 (102). – С. 39-46.
63. Хидирова Д. З. DESIGNING THE PEDAGOGICAL PROCESS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL INNOVATIONS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 5. – С. 39-46.
64. Хидирова Д. З. Олий касбий таълимда педагогик Технологияларини лойиҳалаш–ўқув масадига эришиш омили сифатида //KASB-HUNAR TA'LIMI. – 2022. – Т. 2. – С. 0109.
65. Zayniddinovna K. D. The Importance of the Design of the Pedagogical Process in Improving the Quality of Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 7. – С. 261-266.
66. Dustkabilovich R. O., Zayniddinovna K. D. Main Criteria of Quality and Efficiency of Education In the Higher Education System //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 450-453.
67. Zayniddinovna X. D. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ //ТЕХНИКА OLIY TA'LIM MUASASALARIDA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARNING LOYIHALASH KOMPETENTLILIGINI OSHIRISH. – 2024. – С. 136-143.
68. Хидирова Д. З. Развитие проектной компетентности студентов в образовательном процессе //Среднее профессиональное образование. – 2021. – №. 8. – С. 51-53.

69. Рахимов З. Т., Хидирова Д. З. Педагогико-психологические аспекты психического состояния учителя в процессе обучения //СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2019. – С. 14-17.
70. Рахимов З. Т., Хидирова Д. З. Педагогические технологии-фактор развития образования //Проблемы науки. – 2020. – №. 5 (53). – С. 58-61.
71. Xidirova D., Muradov S. O 'zbekiston respublikasi hududida seysmoaktiv hududlar va zilzilaning xavfliligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 167-172.
72. Рахимова Д. О. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //Интернаука. – 2017. – Т. 10. – №. 14 Часть 1. – С. 61.
73. Рузиева З. М., Рахимова Д. О. Воспитание творческой личности на основе изучения литературы в общеобразовательной школе //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 5. – С. 63-68.
74. Каипова Ж. М. АРНАЙЫ ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСЫРУДА АКТ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ //ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. – 2018.
75. Хусанова Д. Г. ЭРТА БОСҚИЧЛАРДА ИЖТИМОЙ ЕТИМЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЮЗАСИДАН МАЖМУАВИЙ ИШЛАР МАЗМУНИ //ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. – 2018.
76. Хусанова Д. Г. ЭРТА БОСҚИЧЛАРДА ИЖТИМОЙ ЕТИМЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЮЗАСИДАН МАЖМУАВИЙ ИШЛАР МАЗМУНИ //ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. – 2018
77. Rakhimova D. O., Shomurodov S. S. ON THE CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION AND THE LECTURES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах). – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 58-62.
78. Рахимов О. Д., Рахимова Д. О. Форсайт исследование по прогнозированию развития цифровизации высшего образования Республики Узбекистан. – 2021.
79. Рахимов О. Д., Рахимова Д. О. Форсайт исследование по прогнозированию развития цифровизации высшего образования Республики Узбекистан. – 2021.
80. Khusenovich R. A. LAW AND PRINCIPLES OF ENERGY SAVING IN FUNDAMENTAL PHYSICS THEORIES //Academy. – 2021. – №. 5 (68). – С. 39-43.

81. Oktyabrovna R. D. BO 'LAJAK MENEJERLARDA "FORSAYT KOMPETENTLIK" NI SHAKLLANTIRISH METODIKASI //Современное образование (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (112). – С. 68-74.
82. Oktyabrovna R. D. TYPES AND FORMS OF ORGANIZING MANAGEMENT SCIENCE EDUCATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2022. – Т. 10. – №. 2.
83. Рахимова Д. О. БЎЛАЖАК МЕНЕЖЕРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – С. 338.
84. Шомуродов Ш. Ш. и др. МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАРДАМУСТАҚИЛ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH Tahlili ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 36-41.
85. Рахимова Д. О. ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ МОҲИЯТИ, МАЗМУНИ ВА ФОРСАЙТ УСЛУБЛАРИ ТАҲЛИЛИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 95-99.
86. Рахимова Д. О. "MENEJMENT" FANINI O'QITISHDA FORSAYT TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH METODIKASI: Raximova Dilrabo Oktyabrovna, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti "Biznes va innovatsion menejment" kafedراسи assistenti, mustaqil izlanuvchi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 154-158.
87. Oktyabrovna R. D. FORESIGHT COMPETENCE FORMATION MODEL FOR FUTURE MANAGERS //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
88. Rakhimov O. et al. Analysis of foresight competency development model components in future ecologists //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03049.
89. Oktyabrovna R. D. BO'LAJAK MENEJERLARDA FORSAYT KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA "FORSAYT METODLARI" DAN FOYDALANISHNING ZARURIYATI //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 146-155.
90. Рахимова Д. О., Ефименко О. В. Эффективность использования иммунотерапии в комплексном лечении острых внебольничных пневмоний у детей раннего возраста //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 5. – С. 15-20.

91. Рахимов О. Д., Отакулов У. Х., Рахимова Д. О. Образовательный форсайт качества и результативности самостоятельного образования //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 7-1 (110). – С. 69-72.
92. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 06020.
93. Турсунов И. Э., Рахимова Д. О. Развитие виртуального предпринимательства на основе цифровой экономики //Economics. – 2021. – №. 1 (48). – С. 14-18.
94. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
95. Рахимов О. Д. и др. Неиспользуемые возможности: дистанционного образования в Узбекистане //Научный журнал. – 2021. – №. 3 (58). – С. 72-75.
96. Dustkabilovich R. O., Oktyabrovna R. D. Educational quality in the era of globalization //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 36-39
97. Рахимов О. Д., Рахимова Д. О. Форсайт исследование по прогнозированию развития цифровизации высшего образования Республики Узбекистан. – 2021.
98. Oktyabrovna R. D. FORESIGHT COMPETENCE FORMATION MODEL FOR FUTURE MANAGERS //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
99. Sulstonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
100. Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – Т. 2. – С. 28-30.
101. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE CONTAGIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 52-89.

102. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 159-180.
103. Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 401-415.
104. Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 350-365.
105. Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 386-400.
106. Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 335-349.
107. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
108. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
109. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
110. Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 257-280.
111. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 281-318.
112. Qizi S. M. A., Namazovna S. D. JAMOAT BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT VA RANG YECHIMINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 333-340.
113. Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 325-332.

114. Muradov S. et al. CAUSES OF NATURAL EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 92-130.
115. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
116. Muradov S. et al. CAUSES OF NATURAL EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 92-130.
117. Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
118. Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205-234.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH